

TERAPIA GENÉTICA: UMA NOVA PROMESSA NO TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Cleyton Brito de Sousa¹; Gilberto Campos Guimarães Filho²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) constitui um problema de saúde enfrentado a nível global e de propensão ascendente, correspondendo a uma causa importante de mortalidade. O tratamento vigente está longe de ser considerado o ideal, muito em parte por não ser direcionado aos desarranjos moleculares que acarretam a disfunção ventricular encontrada na doença, sendo este justamente o cerne da terapia genética (TG). **Objetivo:** Explanar acerca da TG como uma futura nova abordagem no tratamento de pacientes portadores de IC. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Empregou-se os descritores “Insuficiência Cardíaca” e “Terapia Genética”, em português e inglês, nas plataformas LILACS, SciELO e PubMed. Foram incluídos 15 artigos, publicados entre 2005 e 2023, e excluídos os que não se adequavam ao objetivo do trabalho, finalizando com 3 artigos. **Resultados:** Nas últimas décadas, a elucidação de numerosos mecanismos outrora não compreendidos envolvidos na fisiopatogenia da IC, aliada à viabilidade da introdução de material genômico *in vivo*, permitiram a exploração de novos alvos terapêuticos, como a alteração no manejo do cálcio. A TG é feita pela introdução de ácidos nucleicos nas células somáticas do indivíduo por via intravascular, injeção intra órgão ou transferência *ex vivo*. As vantagens desse método incluiriam não só um efeito mais duradouro mesmo com uma única aplicação, mas também a possibilidade de um tratamento mais seletivo dos tecidos lesados. As alterações na regulação do Ca²⁺, durante o processo de acoplamento excitação-contração, estão relacionadas à diminuição da expressão de certas proteínas reguladoras, como a Ca²⁺ ATPase, o fosfolambam fosforilado e a S100A1, que possuem o papel de sensores das concentrações intracelulares desse cátion. Em suma, essas proteínas constituem os principais alvos explorados nos estudos associados à TG. Resultados positivos em modelos animais vêm sendo demonstrados com o uso *in vitro* da S100A1, com uma melhor função contrátil dos cardiomiócitos, mesmo resultado encontrado para a SERCA2a. **Considerações finais:** Apesar de ainda não constituir uma realidade tangível, a TG se mostra uma grande promessa no tratamento de pacientes portadores de IC. Todavia, devido à complexidade dos mecanismos fisiopatogênicos envolvidos no desenvolvimento da doença, muitos estudos ainda precisam ser conduzidos para que se possa alcançar resultados eficientes e duradouros com o emprego desse tratamento.

Palavras-chave: Cardiologia; Insuficiência Cardíaca; Terapia Genética.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.